

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОГО ПЕРЕВОДА “БАБУРНАМЭ”

Rahmatova Hulkar Solijon qizi

докторант Международного университета туризма и культурного наследия “Шелковый путь”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20274050>

Аннотация. В данной статье проведён научный анализ переводов произведения Захириддина Мухаммада Бабура “Бабурнаме” на английский язык. В рамках исследования рассмотрены переводы Дж.Лейдена — В.Эрскина (1826), Р.М.Калдикота (1879), А.С.Бевериддж (1921) и В.Тэкстона (1996). Освещены история создания каждого перевода, использованные источниковые тексты, стиль и научное значение каждого из них. Проведён сравнительный анализ совместного завершения перевода Лейдена-Эрскина, научной точности и полноты перевода Бевериддж, а также стилистических различий между указанными переводами. Особое внимание уделено вопросам прагматической эквивалентности и ответственности переводчика в межкультурном диалоге.

Ключевые слова: Бабурнамэ, английский перевод, Лейден-Эрскин, Бевериддж, Тэкстон, сравнительный анализ, прагматическая эквивалентность, востоковедение.

Abstract. This article provides a scientific analysis of the English translations of Zahiriddin Muhammad Babur’s “Baburnama”. The study examines the translations by J.Leyden — W.Erskine (1826), R.M.Caldecott (1879), A.S.Beveridge (1921) and W.Thackston (1996). The history of each translation, the source texts used, the translation style and scholarly significance are thoroughly discussed. A comparative analysis is conducted of the joint completion of the Leyden-Erskine translation, the scholarly accuracy and comprehensiveness of Beveridge’s translation, as well as the stylistic differences between these translations. Special attention is given to issues of pragmatic equivalence and the translator’s responsibility in cross-cultural communication.

Keywords: Baburnama, English translation, Leyden-Erskine, Beveridge, Thackston, comparative analysis, pragmatic equivalence, Oriental studies.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” asarining ingliz tiliga amalga oshirilgan tarjimalari ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda J.Leyden — V.Erskin (1826), R.M.Kaldikot (1879), A.S.Beverij (1921) va V.Tekston (1996) tarjimalari ko’rib chiqilgan. Har bir tarjimaning yaratilish tarixi, foydalanilgan manba matnlar, tarjima uslubi va ilmiy ahamiyati yoritilgan. Leyden-Erskin tarjimasining ikki mustaqil olim tomonidan birgalikda yakunlanishi, Beverij tarjimasining ilmiy aniqligi va to’liqligi, shuningdek, ushbu tarjimalar o’rtasidagi uslubiy farqlar qiyosiy tarzda o’rganilgan. Bundan tashqari, pragmatik ekvivalentlik masalalari va tarjimonning madaniyatlararo muloqotdagi mas’uliyati ham alohida ta’kidlangan.

Kalit so’zlar: Boburnoma, inglizcha tarjima, Leyden-Erskin, Beverij, Tekston, qiyosiy tahlil, pragmatik ekvivalentlik, sharqshunoslik.

Неоднократные переводы “Бабурнамэ” свидетельствуют о том, что полноценная передача оригинала в переводе являлась крайне сложным процессом. Многие исследователи проводили глубокую научную работу над переводом этого классического

произведения. В особенности иностранные переводчики годами основательно готовились, прежде чем приступить к этому трудоёмкому творческому процессу. В частности, активно работающий в наши дни переводчик Уиллер Тэкстон считается одним из редких специалистов, в совершенстве овладевших как персидскими, так и тюркскими версиями «Бабурнамэ».

Ряд исследователей — Дж.Лейден — В.Эрскин (1826), Р.М.Калдикот (1879), А.С.Беверидж (1921), Ф.Талбот (1909), Л.Кинг (1921) и В.Тэкстон (1996) — перевели “Бабурнамэ” на английский язык. Тем не менее среди всех выполненных переводов особо выделяются переводы Дж.Лейдена — В.Эрскина, А.С.Беверидж и В.Тэкстона, которые научным сообществом признаны наиболее совершенными и близкими к оригиналу. Честь первого перевода “Бабурнамэ” на английский язык выпала Джону Лейдену и Уильяму Эрскину, причём примечательно, что они осуществляли эту работу независимо друг от друга. Эрскин получил широкое признание как выдающийся востоковед, создавший многочисленные научные труды в области персидской литературы и систематически собравший и изучивший рукописи Британского музея. Доктор Лейден, в свою очередь, был широко образованным учёным, в совершенстве владевшим помимо персидского также староузбекским и индийскими языками. Важно отметить, что оба исследователя познакомились с “Бабурнамэ” в Индии и именно там приступили к переводу произведения. Если Эрскин выполнял перевод с персидского языка, то Лейден переводил произведение непосредственно с языка оригинала — староузбекского (в ряде источников именуемого “чагатайским языком”). Перевод Эрскина заслуживает особого признания с точки зрения качества и содержания и оценивается как уникальный образец, тонко отразивший стилистические особенности оригинала. В.Эрскин начал работу над переводом на основе персидской версии Абдурахимхана в 1811 году и завершил её к 1817 году. Однако Эрскин не намеревался сразу опубликовать готовый перевод; именно в этот период он узнаёт о том, что доктор Дж.Лейден также перевёл “Бабурнамэ” на английский язык, и стремится как можно скорее ознакомиться с этим переводом.

Джон Лейден скончался, не завершив перевод. Когда Эрскин взял его рукопись и сравнил со своим переводом, он обнаружил значительные расхождения между двумя вариантами — поскольку Лейден переводил текст непосредственно с оригинала. После этого Эрскин провёл глубокий анализ обоих переводов, выявляя и исправляя места, не соответствующие содержанию оригинала[1]. В это же время он через Элфинстона получает тюркскую оригинальную версию “Бабурнамэ” и ставит перед собой цель заново пересмотреть весь текст. Главная причина заключалась в том, что Лейден лишь недавно приступил к изучению чагатайского тюркского языка, вследствие чего в ряде мест перевода возникли неточности. Поэтому Эрскин с тщательностью и осторожностью сопоставил тюркский и персидский варианты. В итоге переводчик отмечает, что успешно завершил работу, сверив оставшуюся часть “Бабурнамэ” с тюркским оригиналом, персидским переводом, а также с версиями, полученными через Элфинстона от господина Меткалфа[2].

На основе узбекской рукописи “Бабурнамэ”, хранящейся в музее Саларджанг в городе Хайдарабад, А.Беверидж в 1905 году издаёт хайдарабадскую версию произведения в факсимильном виде в Лондоне. Впоследствии данное издание было переиздано в Лондоне в 1971 году. Это издание сыграло важную роль в том, чтобы “Бабурнамэ” стало доступным для более широкого круга читателей[3]. Тщательно изучив рукопись, госпожа Беверидж приступает к её переводу, и этот процесс занимает в общей сложности десять

лет. В течение этого времени перевод издавался по частям, а в 1921 году все части были объединены и опубликованы в виде единой книги. Это был второй по счёту полный перевод “Бабурнамэ” на английский язык.

Перевод Беверидж снискал высокую оценку среди востоковедов своей полнотой и научной точностью и на протяжении многих лет широко использовался как надёжный научный источник. Известный востоковед В.В.Бартольд также нередко обращался к этому переводу и в ряде мест отмечал имеющиеся в нём недостатки. В частности, его внимание привлекло то, что название города Кубо в Ферганской долине было неверно прочитано Беверидж как Кабо (Kava), а также то, что в отношении города Старый Ахси был сделан необоснованный вывод о его “исчезновении”. Действительно, перевод Беверидж не лишён определённых недостатков. В особенности в транскрипции не соблюдалась последовательность в разграничении долгих гласных “и”, “е” и дифтонга “ай” — они смешивались между собой. Например, слово “Эшик ога” было неверно передано как “aishik agha”, а Турди Бек — как “tardi-bek”.

По мнению профессора Н.Отажонова, английские переводчики стремились по возможности сохранить самобытный художественный облик произведения. Остановившись на стилистическом различии двух переводов, он подчёркивает, что в переводе Лейдена-Эрскина язык сознательно выбран близким и понятным английскому читателю. Перевод же Беверидж, напротив, отличается сухим научным языком. Профессор Тэкстон, разделяя эту точку зрения, уподобляет перевод Беверидж студенческой работе и высказывает мнение о том, что в нём каждое слово буквально сопоставлено со своим словарным значением, а тюркские и английские слова стремятся к полному эквиваленту[4].

Спустя семьдесят пять лет после перевода Беверидж, в 1996 году профессором У.Тэкстоном был опубликован третий полный перевод на английский язык. Несмотря на то что на английском языке уже существовали два полных перевода, решение американского востоковеда взяться за создание нового перевода можно расценивать как подлинный научный подвиг.

В начале издания помещено “Предисловие переводчика”, содержащее ценные сведения о текстах и переводах “Бабурнамэ”, а также об интересе к произведению в Европе. Помимо этого, приводятся важные сведения о географических регионах, где происходили события “Бабурнамэ”, а также по истории Чингизидов и Тимуридов. В конце книги размещены хронология, глоссарий малоизвестных терминов, подробная библиография, указатели имён и географических названий. Генеалогии Умаршайха Мирзо и Юнусхана, ряд карт, иллюстраций и цветных фотографий значительно повысили ценность издания. Ещё одной чрезвычайно важной особенностью перевода является наличие весьма многочисленных, обстоятельных и содержательных комментариев. Их количество составляет около 700[5].

Целью У.Тэкстона было “передать особенности оригинала на современном английском языке”. В отличие от госпожи Беверидж, переводчик избрал не дословный, а свободный метод перевода, стремясь по возможности не нарушить дух произведения.

При сравнении с изданием “Бабурнамэ” 1960 года выясняется, что в переводе У.Тэкстона устранён ряд ошибок, недостатков и неточностей — начиная от правописания отдельных слов и терминов и заканчивая переводом некоторых предложений. Например, в изложении индийских событий встречается фраза “Дарвеш Али Юсуфни Хумоюн Санбалда кўйиб эди”[6]. Однако в переводе Тэкстона сказано “Darvesh and Ali-Yusuf”, to

есть становится ясным, что речь идёт не об одном человеке, а о двух. Это подтверждается и критическим текстом[7]. Ещё один пример: в изложении событий 1525–26 годов встречается фраза “маволои и постройки Султана Гияосиддина филбона и Султана Алауддина Хилджи...”[4]. Читая это предложение, можно прийти к выводу, что Султан Гияосиддин филбон является погонщиком слонов падишаха Бабура. На самом деле это не так — при переводе с арабского письма была допущена грубая ошибка, и имя правителя, царствовавшего в Дели, превратилось из слова “Балбан” в “филбон”, то есть правильным вариантом должно быть “Султан Гияосиддин Балбан”[5]. Эта ошибка исправлена в переводе Тэкстона. Из вышеизложенного видно, что перевод У.Тэкстона является полезным и научно значимым изданием.

Если в 1845 году Р.М.Калдикот представил читателям сокращённую версию перевода Лейдена-Эрскина[6], то в 1879 году востоковед Ф.Талбот опубликовал переработанный вариант этого издания. В 1921 году Л.У.Кинг подготовил и издал второй вариант “Бабурнамэ”, обогащённый в научном отношении. Особая ценность данного издания состоит в том, что в нём сведения о некоторых периодах, описанных в произведении, были восстановлены и дополнены на основе других достоверных источников.

Таким образом, анализ английских переводов “Бабурнамэ” показывает, что история перевода этого классического произведения на английский язык охватывает почти два столетия и включает несколько важных этапов. Переводы Дж.Лейдена — В.Эрскина (1826), А.Беверидж (1921) и У.Тэкстона (1996) внесли значительный вклад в мировое востоковедение, каждый по-своему обогатив научное осмысление памятника. Вместе с тем сравнительный анализ выявил, что ни один из переводов не лишён определённых недостатков, что лишней раз подтверждает исключительную сложность передачи столь многогранного произведения средствами другого языка. В целом английские переводы «Бабурнамэ» сыграли важную роль в рорулагизации этого выдающегося памятника на международной арене и способствовали его широкому изучению в мировой науке.

Список использованной литературы

1. Иброҳимов А.П. “Бобурнома” – буюк асар. – Тошкент, 2000. – Б. 14-17.
2. Отажонов Н. Мукамал нашр йўлида // Шарқ юлдузи, 1990, №10. – Б. 143.
3. Иброҳимов А. “Бобурнома”да хиндча сўзлар тадқиқи. Филол. фан. ном. ...дисс. – Тошкент, 2011. – Б. 23.
4. Отажонов Н., Ҳошимова Д. “Бобурнома” шарқ элчиси. – Тошкент, 2010.
5. Тешабоева З. “Бобурнома”даги фразеологик бирликларнинг инглизча таржималари қиёсий таҳлили. – Тошкент, 2018. – Б. 14.
6. Собиров М. “Бобурнома”нинг инглизча таржималарида муаллиф услуби ва бадииятини қайта тиклаш муаммолари. Филол. фан. ном. ...дис. – Тошкент, 2002.
7. “Бобурнома”нинг М.Салъе амалга оширган русча таржимаси ҳамда П.Шамсиев ва С.Мирзаев тайёрлаган ўзбекча нашри (1960) А.Бевеиж нашрига асосланган.